

“ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДАН ЧИҚАРИБ ЮБОРИШ” ҲУҚУҚИЙ ИНСТИТУТИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Бекназаров Куанышбай Сейткамалович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ МваФРББ бош инспектори
bek210280@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10588616>

ARTICLE INFO

Received: 23th January 2024

Accepted: 29th January 2024

Online: 30th January 2024

KEY WORDS

Маъмурий тарзда чиқариб юбориш, депортация, реадмиссия, маъмурий жавобгарлик, чет эл фуқаролари, фуқаролиги бўлмаган шахслар, чиқариб юборилаётган шахсларни вақтинча сақлаш (ушлаб туриш) муассасалари.

ABSTRACT

Мақолада Ўзбекистон Республикаси қонунчилигидаги чет эл фуқароларни маъмурий тарзда мамлакат ташқарисига чиқариб юбориш масалалари, бугунги кундаги ҳолати ва ушбу ҳуқуқий институт билан боғлиқ мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими ёритилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24-моддасида Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ таъминланади. Улар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонунлари ва халқаро шартномалари билан белгиланган бурчларни адо этиши белгиланган¹.

Қолаверса, “Ўзбекистон Республикасида чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати тўғрисида” Қонунининг 5-моддасида Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, Ўзбекистон Республикасининг қонуни олдида тенглиги белгиланган².

Шу билан бирга, агар чет эл фуқаролари жиноят содир этган деб топилдиган бўлса, қилмишининг оғирлигига қараб, жиноий ёки маъмурий қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқий жавобгарлик чоралари қўлланилиши белгиланган.

Юқорида қайд этилган Қонунда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жиноят содир этган, шунингдек маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари билан умумий асосларда жавобгар бўлиши белгиланган. Аммо, ўтказилган таҳлил натижалари

маъмурий қонунчиликнинг таркибий қисми бўлган маъмурий-процессуал қонунчилик норматив тартибга солиш ва амалий жиҳатдан камчиликлардан холи эмаслигини кўрсатмоқда. Чунки, ҳуқуқбузарга қўлланилаётган маъмурий жазо чоралари ҳар доим ҳам ўз натижаларига эриша олмаслигини тан олиш керак.

Қонунчилик даражасида мавжуд бўлган ҳуқуқий бўшлиқлар, биринчидан, ваколатли органларга чет эл фуқаролари томонидан ноқонуний хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш билан боғлиқ барча имкониятларини тўлиқ амалга оширишга имкон бермайди; иккинчидан, ҳуқуқбузарларнинг жавобгарликдан қочишига сабаб бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Юқоридаги ҳолатларни ўрганган ҳолда чет эл фуқароларни Ўзбекистон Республикасидан ташқарига чиқариб юбориш тарзидаги маъмурий жазо чораларини холисона ўрганиш зарурлигини келиб чиқармоқда.

Ушбу ҳуқуқий институтнинг ҳуқуқий асосларини қуйидагилар ташкил этади. Хусусан, Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги Конвенцияси³, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан хорижий давлатлар билан рeadмиссия тўғрисида тузилган халқаро шартномалар⁴, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси⁵, Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг “Хорижий фуқароларнинг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасига келишлари, кетишлари, бу ерда бўлишлари ва транзит ўтишлари тартиби тўғрисида”ги қарори⁶, “Ўзбекистон Республикасининг таълим муассасаларида чет эл фуқароларини қабул қилиш ва ўқитиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”⁷ ва бошқалар.

Қайд этилган турларнинг ҳар бири индивидуал ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинадиган жуда мураккаб ҳуқуқий ҳодиса эканлигини ҳисобга олиб, ушбу мақолада фақат Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида назарда тутилган ҳуқуқбузарликларни содир этган чет эл фуқароларига нисбатан қўлланиладиган маъмурий тарзда чиқариб юбориш ўрганилади.

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодексининг 29¹-моддасига мувофиқ маъмурий чиқариб юбориш чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга нисбатан 20та турдаги ҳуқуқбузарликлар содир этилганлиги учун қўлланилиши мумкин. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг, сайлов комиссияларининг, референдум ўтказувчи комиссияларнинг фаолиятига аралаштириш (51²-модда), гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш (56-модда), таносил касаллиги ёки ОИВ касаллиги/ОИТС юқадиган манбани яшириш, ушбу касалликка учраган шахсларнинг текширишдан бўйин товлаши (57-58-моддалар) сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш, дори воситаларини ёки тиббий буюмларни дорихоналардан ва уларнинг филиалларидан ташқарида

реализация қилиш, шунингдек дори воситаларини рецепт бўйича чакана реализация қилиш тартибини бузиш (165¹-модда) ва бошқалар.

Чет эл фуқароларини ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига маъмурий тарзда чиқариб юбориш асосий ва қўшимча маъмурий жазо сифатида қўлланилиши мумкин. Статистик маъдлуотларга кўра, Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларини бузганлиги, шунингдек бошқа ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги учун 2023 йилнинг 6 ой давомида – 93 нафар, 2022 йилда – 279 нафар, 2021 – йилда – 152 нафар чет эл фуқаролари республика ҳудудидан маъмурий тарзда чиқариб юборилган.

Чет эл фуқароларини Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан маъмурий тарзда чиқариб юбориш мазмунини очиб бериб, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекснинг 346²-моддасида ушбу жазо тури икки ҳил шаклларда бажарилиши мумкинлиги белгилаб берилган. Хусусан, *биринчидан*, назорат остида мустақил равишда чиқиб кетиши йўли билан; *иккинчидан*, чет эл фуқаросини хорижий давлат ҳокимияти вакилига расмий равишда топшириш орқали мамлакат ҳудудидан чиқариб юбориш (*агар Ўзбекистон Республикасининг мазкур давлат билан тузилган шартномасида назарда тутилган бўлса*).

Ушбу чиқариб юбориш шакллариининг ўзига хос хусусияти шундаки, биринчи ҳолатда, чет эл фуқароси чипталарни ўз ҳисобидан сотиб олади ва мамлакат ҳудудидан мустақил равишда чиқиб кетади. Иккинчи ҳолатда эса, чет эл фуқаросига чипта давлат бюджети ҳисобидан сотиб олинади ва ушбу шахс ваколатли органлар назорати остида Ўзбекистон Республикасидан чиқиб кетади.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан маъмурий тарзда чиқариб юбориш бўйича харажатларини аниқ чегаралайди.

Мисол учун хизмат, шахсий, савдо ёки жамоат ишлари бўйича, ўқиш, малака ошириш, ишлаш учун ёки туристлар сифатида келган чет эл фуқароларини Ўзбекистон Республикасидан чиқариб юбориш харажатлари Ўзбекистон Республикасидан чиқариб юборилаётган чет эл фуқароларини таклиф қилган қабул қилувчи ташкилотлар ва хусусий шахслар ҳисобидан қопланади. Бошқа чет эл фуқароларини, шу жумладан Ўзбекистон Республикасида доимий яшайдиган чет эл фуқароларини чиқариб юбориш харажатлари ички ишлар органлари томонидан қопланади.

МЖТК чет эл фуқароларини маъмурий тарзда чиқариб юборишга олиб келадиган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларнинг юрисдикциясини белгилаб, чет эл фуқароларини Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан маъмурий тарзда чиқариб юбориш тўғрисидаги ишлар жиноят ишлари бўйича туман (шаҳар) судлари судьялари томонидан кўриб чиқилишини белгилаб берилган.

Чет эл фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни республика ҳудудидан чиқариб юбориш тўғрисида суд томонидан қарор қабул қилинишидан олдин ёки кейин ушбу шахсларни алоҳида махсус муассасасида сақлаш зарурлиги келиб чиқишини ва ҳозирги вақтда бундай муассасаларнинг мавжуд эмаслигини кўрсатиш мумкин.

Масалан, аксарият хорижий давлатлар мамлакат ҳудудидан чиқариб юборилаётган чет эл фуқароларини вақтинча сақлаш (ушлаб туриш) учун махсус

муассасаларига эга. Масалан, Россия Федерацияси ҳудудида 78 та чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни вақтинча сақлаш марказлари (ЦВСИГ) мавжуд. Ушбу муассасалар кўплаб чет элликлар яшайдиган шаҳарларда ташкил этилган. Чет эл фуқароларини марказга қабул қилиш ва жойлаштириш тегишли суднинг ёки ҳудудий федерал ижро ҳокимиятининг Ички ишлар органи раҳбари (ўринбосари) қарорлари асосида амалга оширилади. Туркия Республикасида чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни вақтинча сақлаш бўйича 28 та депортация марказлари ва 2 та репатриация қилиш (қайтариш) маркази Ички ишлар вазирлигининг Миграция бош бошқармаси ҳузурида фаолият кўрсатмоқда. Чет эл фуқароларини депортация қилиш тўғрисидаги қарори тўғридан-тўғри Ички ишлар вазирлигининг Миграция бош бошқармаси ёки ҳудудий судларнинг қарорлари асосида қабул қилинади. Озарбайжон Республикасида 3 та ноқонуний мигрантларни вақтинча ушлаб туриш марказлари мавжуд бўлиб, унда чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар суднинг тегишли қарори ёки Давлат миграция хизматининг қарори асосида, мамлакатда бўлиш қоидаларини бузганлиги учун ушлаб турилади.

Шуни ҳам таъкидлаш лозим, чет эл фуқароларини маъмурий тарзда чиқариб юборишнинг бошқа жазо турларидан ўзига хос хусусияти бу кейинчалик чиқариб юбориладиган шахснинг Ўзбекистон Республикасига кириш учун тақиқ қўйилиши кўринишидаги оқибатларнинг мавжудлиги. Яъни, амалдаги қонунчиликда Ўзбекистон Республикасидан ташқарига чиқариб юборилган чет эл фуқароси ва фуқаролиги бўлмаган шахснинг Ўзбекистонга қайтиб кириш ҳуқуқида чекловларни белгилаш учун асослар белгиланган, аммо ушбу чекловларни олиб ташлаш ёки муддатини қисқартириш тартиби ва асослари келтирилмаган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, кўрсатилган муаммоларни ҳал қилиш йўли сифатида қуйидагиларни амалга ошириш зарур деб ҳисобланади:

биринчидан, Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан чиқариб юборилаётган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни вақтинча сақлаш (ушлаб туриш) марказини ташкил этиш. Ушбу муассасада чет эл фуқароларини сақлаш бўйича тартибини ва чиқариб юбориш механизмини ишлаб чиқиш;

иккинчидан, судлар томонидан чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикасидан чиқариб юбориш тўғрисидаги қабул қилинган қарорлари ижро этилганидан кейин мазкур шахсларга Ўзбекистон Республикасига кириши бўйича қўйилган тақиқларини олиб ташлаш ёки муддатини қисқартириш асосларини ва тартибини белгилаш бўйича амалдаги қонунчиликка тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.

Хулоса қилиб айтганда чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни Ўзбекистон Республикасидан чиқариб юбориш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилиш учун уларга комплекс ёндашувни талаб қилади ва амалдаги қонунчилик ҳужжатларни такомиллаштирилиши юзасидан тегишли чораларини белгилаш зарур.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 2023 йил 1 май // <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 4 июндаги “Ўзбекистон Республикасида чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати тўғрисида”ги ЎРҚ-692-сонли Қонуни // <https://lex.uz/ru/docs/5443901>
3. Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Конвенция, Рим 1950 йил 4 ноябрь // <https://nrm.uz/contentf?doc=38431> konvenciya o zashchite prav cheloveka i osnovnyh svobod (rim 4 noyabrya 1950 g.)
4. Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан хорижий давлатлар ўртасида “Шахсларни реадмиссия қилиш тўғрисида”ги битимлар:
5. <https://lex.uz/ru/docs/2659242> (Қозоғистон Республикаси билан)
6. <https://lex.uz/ru/docs/2570915> (Россия Федерацияси билан)
7. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси, 1995 йил 1 апрел // <https://lex.uz/ru/docs/97661>
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 21 ноябрдаги “Хорижий фуқароларнинг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасига келишлари, кетишлари, бу ерда бўлишлари ва транзит ўтишлари тартиби тўғрисида”ги 408-сон қарори // <https://lex.uz/ru/docs/513096>
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 4 августдаги “Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларида чет эл фуқароларини қабул қилиш ва ўқитиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”169-сон қарори.
10. <https://lex.uz/ru/docs/1380638>